

SNEŽNO – LEDNI MARKER PONORSKE ZONE TUBIĆA PEĆINE THE SNOW-ICE MARKER OF THE TUBIĆA CAVE SINKING ZONE

Milorad Kličković

Zavod za zaštitu prirode Srbije, Japanska 35, 11070 Novi Beograd; milorad.klickovic@zzps.rs
Institute for Nature Conservation of Serbia, Japanska 35, 11070 Belgrade;

Apstrakt: U zoni Tubića pećine u okviru istraživačkih aktivnosti novembra 2016. uočena je pojava koja se može nazvati snežno-ledni marker ponorske zone. Prethodne obilne padavine pojačale su tok Maljevinskog potoka do poniranja na ulazu u pećinu. Zatim su niske temperature stvorile ledenu koricu na površini toka, a istovremeno smanjile prihranjivanje toka, što je dovelo do regresivnog povlačenja poniranja duž ponorske zone na dnu korita toka, na oko stotinak metara uzvodo od ulaza u pećinu u trenutku uočavanja. Ledena korica, sa tankom snežnim pokrivačem preko, ostala je da svedoči o prethodnom dosegu poniranja. Tubića pećina nalazi se na području Specijalnog rezervata prirode „Uvac“.

Ključne reči: Tubića pećina, ponorska zona, snežno-ledni marker, ledni marker, marker ponorske zone, poniranje voda, ponornica, Rezervat Uvac.

Abstract: In the area of the Tubića cave, as part of research activities in November 2016, a phenomenon was observed that might be called a snow-ice marker of the sinking zone. The previous heavy rainfall increased the flow of the Maljevinski stream until the point of its sinking at the cave entrance. After that the low temperatures created an ice crust on the surface of the stream and at the same time reduced the inflow to the stream, which led to a regressive retreat of the sinking along the sinking zone at the bottom of the stream bed, about a hundred meters upstream from the entrance to the cave, at the time of observation. The ice cover, with a thin snow cover over it, remained to testify to the previous sinking range. Tubića cave is located in the area of the Special Nature Reserve "Uvac".

Key words: Tubića cave, sinking zone, snow - ice marker, ice marker, sinking zone marker, water sinking, lost river, Uvac Reserve.

UVOD

Istraživanjem Tubića pećine i drugih pećina područje Uvca, u okviru Projekta multidisciplinarnih speleoloških istraživanja Rezervata Uvac, novembra 2016. godine, sticajem okolnosti uočena je jedna veoma interesantna pojava koja bi se mogla nazvati snežno-ledni marker ponorske zone ili ledni marker ponorske zone ili ponirućeg toka.

TUBIĆA PEĆINA

Od značajnijih aktivnosti istraživanja geomorfoloških i hidrografskih karakteristika šire okoline Tubića pećine (Sjениčke kotline) treba spomenuti M. Zeremskog (1960, 1965, 1969), dok su se samim pećinama, pa i Tubića pećinom, bavili B. Ž. Milojević (1921) i M. Zermski (1967).

Tubića pećina nalazi se u zaseoku Tubići, sela Donje Lopiže, na platou leve dolinske strane reke Uvac (slika 1), u jogozapadnoj Srbiji. Zeremski (1967) navodi da se ulaz u Tubića pećinu nalazi oko 0,5 km od kontakta krečnjaka sa dijabaz-rožnačkim stenama (ofioliti, prim. aut.).

Tubića pećina, gledano iz ugla prostranih kanala, je relativno prost, vijugav, u planu razgranat, u preseku etažan, subhorizontalan karstni kanal. Tubića pećina od ulaza počinje

prostranim kanalom i nakon oko 220 m grana se u dva kanala, gornji desni i donji levi kanal. Isti kanali u planu čine dva kraka, a u preseku dve etaže. Gornji levi je suv i predstavlja raniju fazu protoka voda. Donji desni kanal je povremeno hidrološki aktivan. Ova dva kanala se oko 75 m pre izvorskog ulaza (u klisuri Uvca, slika 1) ponovo spajaju. Plan Tubića pećine dat je na slici 2.

Slika 1. Položaj Tubića pećine

U celini gledano Tubića pećina je složen speleološki objekat koji se pored navedenih prostranih kanala, sastoji i iz spleta manjih, bočnih, užih kanala (slika 2). Dužina glavnog kanala je 798 m, a ukupna dužina kanala 1929 m (Ђуровић П., 1998).

Tubića pećina tunelska - protočna. Hidrološki predstavlja podzemni tok Maljevinskog potoka. Hidrogeološki gledano, pećina je pondersko - izvorska. Površinski tok Maljevinskog potoka ponire na ulazu u Tubića pećinu i ističe u desnoj klisurastoj strani Uvca uzvodno od Markovih strana. Recentni ponor nalazi se neposredno kod ulaza sa desne strane i nije posebno markantan. Izgradnjom brane Rastoke u Akmačićima i formiranjem akumulacije Uvačkog (Sjeničkog) jezera, inače prostani izvorski ulaz Tubića pećine je potopljen.

Miljevinski potok kroz Tubića pećinu ima karakter povremenog toka, što navodi i Zeremski (1967).

Napretkom karstifikacije u dubinu nivo povremene cirkulacije podzemne vode se spustio ispod kanala Tubića pećine. Zeremski (1967) navodi „ispod nje (pećine, prm.aut.) se formira nov pećinski kanal kojim pretežno otiče voda Miljevinskog potoka...“

Slika 2. Plan Tubića pećine (Speleološki atlas Srbije, Ђurović P., 1998)

LEDNI MARKER PONORNICE

Opis pojave: Prilikom dolaska na lokaciju okoline ulaza u Tubića pećinu zatečena je sledeća situacija. Korito toka Maljevinskog potoka bilo je pokriveno ledom, led prekriven tanjim slojem snega (slika 3). Od ulaza, pa stotinak metara uzvodno, ispod leda u koritu nije bilo vode. Tekuća voda je bila prisutna na stotinak metara od ulaza, pa nadalje uzvodno. U relativno kratkoj zoni korita na tih stotinak metara od ulaza tok je gubio intenzitet i nestajao. Što ukazuje na to da je u tom trenutku voda Miljevinskog potoka ponirala u toj zoni, na stotinu metara od ulaza u Tubića pećinu.

Objašnjenje: Nekoliko dana pre uočavanja pojave na širem području Lopiža i Sjenice dešavale su se intenzivne padavine - kiša. Kiša je, uglavnom preko površinskog oticaja, prihranila tok Miljevinskog potoka, verovatno do nivoa srednjih voda, i on je tekao do otvora koncentričnog ponora na samom ulazu u Tubića pećinu. Zatim je došlo do pada temperature. Pad temperature je izvesno bio prilično velik kad je doveo do zaleđivanja površine tekuće vode. Time se zarobljava voda u pripovršinskim delovima tla, i time prekida prihranjivanje Maljevinskog potoka. Poniranje toka bez prihranjivanja dovodi do slabljenja toka, odnosno smanjenja proticaja. Smanjeni proticaj ne dobacuje do kraja toka - do ponora na samom ulazu u pećinu i poniranje se povlači unazad, duž ponderske zone u koritu. I u trenutku uočavanja pojave tok je ponirao na tih stotinak metara od ulaza.

Slika 3: Ledeni trag ponornice Tubića potoka (foto: M. Kličković)

Zadržavanje niskih temperatura dovelo je do toga da se ledena korica na koritu potoka zadrži. U međuvremenu je usledila verovatno kratka epizoda snežnih padavina, koja je formirala izvesno tanak snežni pokrivač. Snežni pokrivač se na tlu nije održao, ali na podlozi leda preko korita Maljevinskog potoka jeste, što je prouzrokovalo zatečenu situaciju.

Izvesno je prethodnih dana bilo moguće pratiti povlačenje poniranja od ulaza duž korita uzvodno, na dnevnom, možda čak i na satnom nivou. Verovatno je narednih dana bilo moguće isto tako pratiti dalje povlačenje poniranja uzvodno od mesta uočavanja pojave. Verovatno do kraja ponorske zone. Praćenje je moglo da poremeti porast temperature i topljenje zaleđene vode, snega i leda, što bi pojačalo prihranjivanje Maljevinskog potoka i povećanje proticaja. To bi, svakako, prekinulo dalje regresivno povlačenje poniranja toka duž ponorske zone.

Sve ovo dešava se upravo u zoni od 0,5 km između ulaza u Tubića pećinu i kontakta krečnjaka sa ofiolitima koju navodi Zeremski (1967, 1969).

Gde i kako Maljevinski potok ponire u Tubića pećinu bilo je poznato i ranije:

„To, uostalom potvrđuju i hidrološke prilike glavnog pećinskog kanala kojim Maljevinski potok samo u vlažnijim periodima godine (jesen i proleće), ili izuzetno leti posle jakih kiša kakav je bio slučaj 1955. godine; inače njegova voda ponire ispred ulaza pećine, a izbija s leve strane njenog izlaza u koritu Uvca u obliku vrela.“ (Zeremski M., 1967) (slika 4).

Maljevinska reka je, kako navodi B. Ž. Milojević (1921), ponirala na 100 m pred ulazom pećine (sredina jula 1914. god.), a istog leta u drugoj polovini jula posle jake kiše znatno se približila pećinskom ulazu i gubila se na 20 m pred njim (preuzeto iz Zeremski M., 1967).

U širem kontekstu Zeremski (1969) navodi „Drugi sistem, Maljevinskog potoka, takođe prelazi na krečnjačku površ ali ubrzo biva obazglavljen kraškim procesom tako da mu je glavna dolina do pećine, ispod krečnjačke prečage, slepa, a iznad nje fosilna i suva“. Prvi takav sistem u basenu Lopiža po ovim autoru je Lopižanska reka. Oba navedena sistema prikazani su na slici 4.

Sličnu situaciju opravdano je očekivati i u zoni ulaza u Baždarsku pećinu u Baždarima na suprotnoj, levoj kanjonskoj stani Uvca.

Slika 4. Geološko-morfološka karta okoline pećina (Zeremski M., 1967) - detalj

REZIME PONIRANJA

Vizuelnom opservacijom na prvi pogled izgleda da tok Maljevinskog potoka ponire u veliki ulazni kanal Tubića pećine. To zaista važi, ali samo za velike vode. I takva situacija je verovatno retka.

U periodu tzv. srednjih voda, odnosno količina voda sa kojima tok Maljevinskog potoka može da dopre do ulaza u pećinu, voda ponire u nemarkantni otvor koncentričnog ponora u desnom boku na samom ulazu u Tubića pećinu.

I na kraju, u periodu malih voda, kada količine voda Maljevinskog potoka nisu dovoljne da dopru do ulaza, vode poniru duž ponorske zone u dnu korta, za sada utvrđeno do stotinak metara uzvodno od ulaza, što potvrđuje i ova storija i Zeremski (1967, 1969). Postoji verovatnoća da se poniranje pomera i dalje uzvodno duž korita prema navedenom kontaktu krečnjaka sa ofiolitima, ali taj fakt i dužina za sada nisu utvrđeni. Teoretski maksimum dokle poniranje može da se povlači je sam navedeni kontakt koji je Zeremski (1967) locirao na 500 m od ulaza u pećinu. Dakle još oko 400 m.

Da li, i dokle se poniranje povlači u malovodnom periodu, uzvodno od trenutno poznatog, ostaje da se utvrdi.

PONORNICA U PEĆINI

Tokom boravka u Tubića pećini, na oko stotinak metara od ulaza čuo se huk koji se pojačavao u tutnjavu. Očekivan je nailazak na bujan tok, ali toka nije bilo. Prodorom dalje u pećinu tutnjava je slabila u huk, a zatim nestala. Izvesno se suvi pećinski kanali u tom delu približavaju dovoljno blizu nižem hidrološki aktivnom kanalu, da se zvuk toka prenosi u suvi kanal pećine.

ZAŠTITA

Tubića pećina nije posebno zaštićena kao zaštićeno prirodno dobro. Nalazi se na području Specijalnog rezervata prirode „Uvac“ i uživa zaštitu u okviru područja na kome se nalazi.

ZAKLJUČAK

Detalji i mehanizam poniranja Maljevinskog potoka u zoni ulaza u Tubića pećinu bili su poznati i ranije, tako da ovaj rad ne predstavlja značajniji doprinos u tom pravcu. Ali je opisana vrlo interesantna pojava (uočena savim slučajno, istraživačkim aktivnostima „van sezone terenskih radova“) da posledice padavina i niskih temperatura obeleže dokle je sezao tok ponornice. To saznanje daje mogućnost ciljanog, namenskog istraživanja i praćenja poniranja Maljevinskog potoka u sličnim ponovljenim okolnostima. U ovom kontekstu mogu se izvršiti istraživanja drugih sličnih ponornica u istim uslovima („van sezone“), na primer Lopižanske reke. Autor je osećao potrebu da ovu pojavu i opažanja podeli sa auditorijumom struke.

Osim toga, utvrđeno je (potvrđeno) da ponirući tok pri malim vodama u Tubića pećini teče trećim nivoom od ulaza do račvanja kanala, desno ispod glavnog kanala.

LITERATURA

- Đurović P., ur., (1998): Speleološki atlas Srbije, grupa izdavača, Beograd
Zeremski M., (1967): Tubića i Ušačka pećina – prilog poznavanju krasa Stare Raške - , Zbornik radova Geografskog instituta „Jovan Cvijić“, knj. 21, 245-264
Zeremski M., (1969): Sjenička kotlina – geomorfološka studija - , Geografski institut „Jovan Cvijić“, posebna izdanja, knj. 20, Beograd
Jović D., Kličković M., (2016): Izveštaj o realizaciji Projekta multidisciplinarnih speleoloških istraživanja Rezervata Uvac, Zavod za zaštitu prirode Srbije, Niš – Beograd
Kličković M., (2016): Inicijalna hidrogeološka istraživanja, U: Jović D., Kličković M., (2016): Izveštaj o realizaciji Projekta multidisciplinarnih speleoloških istraživanja Rezervata Uvac, Zavod za zaštitu prirode Srbije, Niš – Beograd